

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

На русском: [Шевченко В.В., Ханин О.О. Обеспечение устойчивой работы асинхронного двигателя привода вентилятора тепловоза // Тезисы докладов 24-й международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2016), 18-20 мая 2016 года, Харьков (ISSN 2222-2944), часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. - С. 130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2595354>]

Ключевые слова: электрические машины, асинхронные двигатели (АД), система регулирования АД.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25561>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25561/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Obespechenie.pdf)

[Press/25561/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Obespechenie.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25561/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Obespechenie.pdf)

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55266/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55266/>

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_133.pdf

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_133.pdf

На CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79660319.pdf>

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ТЕПЛОВОЗА

Шевченко В.В., Ханин О.О.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе показано, что наиболее простым способом обеспечения устойчивости работы асинхронного двигателя (АД) привода вентилятора является установление системы регулирования величины переменного напряжения в соответствии со значением частоты вращения. Применение регулируемого электропривода позволяет получать новые качества систем и объектов и обеспечивает энергосбережение. В частности, для вентилятора этим параметром может быть обеспечение необходимого давления (производительность). Современным способом управления АД является регулирование частоты подводимого напряжения, что до недавнего времени было большой проблемой из-за высокой стоимости преобразователей частоты. АД привода вентиляторов являются основной нагрузкой генератора переменного тока на тепловозах и питаются от тягового генератора. В диапазоне изменения величины и частоты рабочего напряжения двигателя должны поддерживать номинальную мощность (необходимая развиваемая мощность в зависимости от сезона соответственно равна 27 кВт летом и 45 кВт зимой из-за большей плотности воздуха). Для комплектации привода вентиляторов тепловозов при продолжительном режиме работы (S1) от сети переменного тока частотой 100 Гц и при номинальных напряжениях 305 и 535 В предназначены АД типа 4АЖ-225. Данные расчета позволили установить зависимость изменения максимальных, пусковых и номинальных моментов двигателя при изменении частоты подводимого напряжения от $f_N = 50$ Гц до $f_N = 100$ Гц, при номинальном значении напряжения $U_N = \text{const}$. Данные расчетов приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Характеристики АД при частотном управлении

Частота, Гц	50	60	70	80	90	100
Пусковой момент, кН·м	5,7	4,74	4,06	3,56	3,16	2,85
Максимальный момент, кН·м	18,9	15,74	13,5	11,8	10,5	9,44
Момент при рабочем скольжении двигателя, (при $f_N = 50$ Гц – номинальный момент), кН·м	11,9	9,91	8,5	7,44	6,61	5,95
Перегрузочная способность АД, $M_{\text{max}}/M_{\text{ном}}$, о.е.	1,6	1,59	1,6	1,6	1,6	1,59

Момент, развиваемый при рабочем скольжении, возрастает при снижении частоты вращения. При постоянном значении частоты вращения ротора перегрузочная способность АД сохраняется с увеличением значения самого момента. Поэтому для обеспечения устойчивой работы особое внимание необходимо уделять состоянию привода вентилятора в области высоких частот.